

NEOLOGIZMLAR MULOQOT OMILI SIFATIDA

Fayzullayeva Dilnoza Ubaydulloyevna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Ingliz tili leksikologiyasi va stilistikasi kafedrası

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468662>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Semantik aniqlikga ega neologizmlar, stabil neologizmlar, ,nostabil neologizmlar, sanalantirgan neologizmlar, tarqoq neologizmlar, tilga o'tib bo'lgan neologizmlar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola madaniyatlar ichida muloqotni o'rnatishda neologizmlar yangi til birikmalari sifatida ishlatilishi va ularning xususiyatlari, xillari va omillarini bilish, aniqlash o'z o'rniga ega ekanligi va neologizmlar madaniyatni belgish uchun xizmat qiluvchi manba ekanligini ko'rsatadi.

Neologizmlar - bu tilda yangi hodisalar, yangi tushunchalar bilan bog'liq holda paydo bo'lgan, ammo ona tilida so'zlashuvchilarning muhim qismining faol lug'atiga hali kirmagan so'zlardir. O'zgarish - bu tabiat qonunidir. Hech narsa uning o'zgartira olmaydi va bugungi kunda urf bo'layotgan ingliz tili ham bunga moyildir. Har bir til- bu jonli kuzatilishi mumkin bo'lgan hodisadir. Ingliz tilida jummalarni qurishda elementar bo'lgan va asrlar davomida bir xil bo'lib kelgan so'z yadrolari mavjud bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan tilga kirib-chiqib ketadigan ko'p sonli so'zlar ham mavjud bo'lib, ular har qanday davrda jamiyat obsesyonining bevosita oyna tasviridir. Ba'zi yangi so'zlar bir zumli bo'lib, ta'lim yoki ilmiy tushunchalar bilan uyg'unlashadi, qaysikim ma'no jihatdan kuchsizlanib boradi, boshqalari esa qotib turadi, chunki ular ko'pincha

tsivilizatsiyaning doimiy bezagiga aylanib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun, yangilikga bo'lgan intilish har doim saqlanishi kerak. Ko'p yangi so'zlar tilida emas, balki so'zlashuv nutqiga mos keladi, bu neologizmlar lug'atlarda qayd etilmaydi va yangilari paydo bo'lishi bilanoq ular nutqdan chiqib ketadi. Shunga qaramay, ingliz tiliga yangi so'zlar kirib- chiqib ketaveradi. Bu ishda yangi so'zlarning paydo bo'lishi va uni qayta qurilish qoidalariga bag'ishlangan.

Neologizmlar ko'proq har-xil madaniyatlarda paydo bo'lish xususiyatiga ega, bu ma'lumotlar tez nutqga tarqalib ketadi. Ular ko'pincha bor so'zlarni chatishmasidan yoki so'zga yangi qo'shimchalar qo'shish orqali yasaladi. Neologizmlar abbreviyatura, akronimiya yoki rifmalashtirish orqali ham hosil qilinishi mumkin. Neologizm so'zlar

ko'pincha mass- media ,internet ayniqsa yoshlar nutqida og'izdan-og'izga tarqaladi .Umuman olsak har bir so'z qachondir neologizm bo'lgan vaqt o'tishi bilan ko'p so'zlar tilda mukammal joy olidi.Neologizmlarni til birligiga aylanishiga ko'p faktorlar o'z hisasini qo'shadi.Masalan omma tomonidan tan olinishi yoki lingvistlar tomoni lug'atga kiritilishi.Neologizmlarni eski so'zlarga o'tishiga ancha vaqt kerag bo'ladi.Fikrlar bo'liniyabdi neologizmlar qancha vaqtdan keyin eski so'zga aylanishi mumkinligi haqida,bunda madaniyat tomonidan tan olinishi vaqtga nisbatdan muhimroq ahamiyatga ega.

Neologizmlar bu tizimlashgan holatdir,shuningdak tilni rivojlanishi va tarqalishiga xizmat qiladi.Shuningdak ko'p neologizmlar semantik aniqlikga ega,qaysikim o'z o'rinda aniq sintaksisga ega bu ularni tushunishga yordam beradi .Ba'zan lingvistlar neologizmlarni til birlik sifatida lug'atga kiritishdan o'zlarini tiyishadi, yo umuman uni neologizmlarni kiritishni rad etishadi, bu o'z o'rnida bunday neologizmlarni tildan yuqolib ketishiga sabab bo'ladi .Shunga qaramay ba'zi neologizmlarni omma tilida ishlataversa u vaqt o'tishi bilan lingvistlar uni lug'atga kiritishga majbur bo'lishadi.Neologizmlarning hayotiy sikli — bu hodisalar borishidir , qaysikim yangi so'zlarning paydo bo'lishiga olib keluvchi va uni ommabop so'zday tarqalishiga yo'l boshchilik qiluvchi va oxirida qulashi ,tildan chiqib ketishidir.Neologizmlarning ko'pgina umumiy hayot jarayonlari siklini quyidagi frazalarni o'z ichiga oladi:

Nostabil- bu protologizmlar qaysikim yaqinda ishlata boshlangan faqatgina katta bo'lmagan omma qatlami tomonidan ishlatiladi.

Tarqoq –bu omma ichida ancha vaqtdan beri ishlatib kelinayotgan, ammo haligacha omma tomonidan tan olinmagan.

Stabil –omma ichida yaxshi tanish bo'lgan ,urfga aylangan va hattoki tan olingan neologizmlar

Sanalangan-bu so'z allaqachon yangiligini yuqotgan, u odatda lingvistlar tomonidan rasman tan olingan, hattoki klishega aylangan ham bo'lishi mumkin

Tilga o'tib bo'lgan –bu neologizmlar madaniyat jihatdan juda eskirib qolgan ,shu sababli uni ishlatishdan odamlarni o'zini saqlashadi va ular hattoki tildan chiqib ketadi.

Bir qator sohalar mavjud, qaysikim neologizm manbaasiga aylangan. Neologizmlarni o'rganishiga qarab ularning sohalarini bilish kerak quyidagi domenlarni berish mumkin:

Ilmiy -so'zlar yo frazalar,qaysikim yangi ochilgan kashfiyotlar tasvirlash uchun ishlatiladi

Texnologik –so'zlar va frazalar,qaysikim innavatsion jarayonni tasvirlash uchun ishlatiladi.

Siyosiy - so'zlar va frazalar,siyosiy jarayonni tasvirlashda ishlatiladi.

Pop –madaniyat- so'zlar va frazalar,qaysikim ommaviy axborot vositalardan tarkibidan tashkil topgan yo ommalashgan madaniyatini tasvirlashda ishlatadi

Importlangan –so'zlar va frazalar qaytsikim boshqa tildan kirib kelgan .Ular odatda tilda mavjud bo'lmagan so'zlarni tasvirlashda ishlatiladi.

Tovar belgilari odatda neologizmlardir,ularni boshqa brendlardan tanib olish uchun ishlatiladi.

Birmartalik so'zlar- bu so'zlar faqatgina bir aniq tadbir uchun ayniqsa badiiy effect berish uchun.

O'giran –so'zlar ,bu so'zlarni orqadan oldinga qarab yozishdan paydo bo'ladi. Paleologizm-bu so'zlar, qaysikim xuddiki neologizmlardek , lekin aslida ko'p vaqtdan beri ishlatib kelingan. Har doim yangi so'zlarni topishdan ko'ra bor so'zlarni yangi mazmunda ishlatish osonroq.Internet va kompyuterlarni ishlatish ommalashgani sababli ba'zi bor so'zlar boshqa ma'noda ishlatishga olib kelingan.Masalan:window(oyna),mouse(sic hqoncha),virus(virus),serf(qidirish),set(a'l oqa) kabi so'zlar ingliz tilini har kunlik ishlatiladigan lug'atiga aylangan.Vaqt o'tishi bilan yangi ishlatilgan so'zlar faqat ma'nosini o'zgartirishi mumkin bu hodisa konversiya deb nomlanadi.Aniq bitta misol tarzida "text" so'zidir, qaysikim o'z hayotini ingliz tilida ot sifatida boshlagan keyinchalik fe'l tarzida ishlata boshlagan .Masalan: I texted him but I didn't get reply.Ba'zi almashishlar juda yorqindir,masalan "host" so'zi uy xo'jayini sifatida ishlatiladi keyinchalik bu server-mijoz deb ishlatila boshlandi.Iz (footstep)so'zi boshida oyoqdan qolgan iz ma'nosida ishlatilgan bo'lsa keyinchalik u ta'sir ma'nosida ishlata boshlandi.

Iboralar.Iboralar-bu ikki yoki undan ortiq so'zlar,qaysikim birga ko'p qo'llaniladi.Muqobil holatda bunday iboralar o'zgarmasdir ular qotib qolgan holatda bo'ladi. Ingliz tilida shunday so'z birikmalar bor: « nuclear family » va « cosmetic surgery » bular so'zlarni bir-biriga moslashuvi natijasida tashkil topgan birikmalar sifatida misol tarzida bersak bo'ladi.Bu moslashuvlar ingliz tilida gaplashuvchi omma uchun to'g'ri qabul qilinadi.Ammo boshqa tomondan, boshqa kombinatsiyalar g'ayritabiiy bo'lishi mumkin va shunchaki "noto'g'ri" eshitaladi. Misollar - Natural English: fast food,

Nonatural English: Fast food, Natural English: Quick shower, Nonatural English: Quick shower. So'z birikmalariga kuchli shamol va ommaviy qirg'in qurollari kabi ot iboralar, yig'ilish kabi frazema fe'llar va boy va mashhur kabi boshqa standart iboralar ham kiradi.

So'zlarning yangi shakllari.Minting - bu boshqa odamlar ishlata boshlagan yangi so'z yoki iborani yaratish jarayoni. Bu so'z yasash jarayoni bo'lib, unda boshqa so'z yasash jarayoni qo'llanilmagan holda, yangi so'z bilib yoki bilmasdan yaratiladi. Neologizm yoki tangalar ostida biz jarayonni aniqlaymiz .Bu yangi so'zlarni yaratishning juda kam uchraydigan va g'ayrioddiy usulidir.Ko'p minting qilingan so'zlar har kunlik sotuv markalari tarzida boshlangan.Shuningdek, minting qilish mahsulot nomini kengaytirishni anglatadi. maxsus havoladan Xerox, Kleenex va Kodak kabi umumiyroq havolaga. Misollar: bint, Factoid, Google, Zipper. Aslida, yangi so'zlar barcha ingliz neologizmlarining 1% dan kamrog'ini tashkil qiladi.

Hosila so'zlar: Hosila so'z deb tildagi yangi so'z bo'lib, avvaldan mavjud so'zlardan faol so'z yasalishi va kompozitsiya qoliplari yordamida hosil bo'ladi. Sinxron tilshunoslikda morfemalarga bo'linadigan barcha so'zlar, so'zlarning kelib chiqishidan qat'i nazar, hosila so'zlar hisoblanadi; bunga bo'linuvchanligi tarixiy jihatdan ikkinchi darajali bo'lgan so'zlar kiradi. Shu bilan bir qatorda, ular ildiz yoki kelib chiqishi sifatida ma'lum bir so'zga, odatda boshqa tilga ega bo'lgan so'zlardir. Misollar: "zarba" so'zi hindcha "pancha", ya'ni "odam" so'zi sanskritcha "Manas" dan olingan.

Abriviyaturalar . Yillar davomida yangi leksik birikmalarning boy manbasi bo'lgan

yana bir soha qisqartmalardir. Elementlar. Qisqartirish - biror narsaning qisqartirilgan shakli. Bu so'z yoki ibora bo'lishi mumkin. Masalan, "I.Q", "razvedka koeffitsienti" ning qisqartirilgan shaklidir. Xuddi shunday, "St. va "Tog". "muqaddas" va "tog" degan ma'noni anglatadi. Ko'proq misollar: "Janob", "Xonim" va "Doktor". Qisqartma kengaytirilgan shakldan farqli ravishda yoziladi, lekin bir xil talaffuz qilinadi. Misollar: mr, janob ma'nosini bildiradi va mr deb talaffuz qilinadi, Ft, oyoq ma'nosini bildiradi va oyoqlar deb talaffuz qilinadi va hokazo, bu va hokazo va shunga o'xshash va shunga o'xshash va hokazo.

Akronimlar : Qisqartma qisqartmalardan farqli o'laroq, so'z turkumining birinchi harflaridan tashkil topgan so'zdir. "NATO" qisqartmaga misoldir. U Shimoliy Atlantika Shartnomasi Tashkiloti so'zlaridan olingan. Har bir so'zning birinchi harfi "NATO" ni yaratish uchun ishlatilgan. NATO, Shimoliy

Atlantika Shartnomasi Tashkilotini anglatadi, lekin NAY-toe, IUPAC deb talaffuz qilinadi, bu Xalqaro Sof va Amaliy Kimyo Ittifoqini anglatadi, lekin I-U-pak deb talaffuz qilinadi. Dahshatli kasallik "OITS" qisqartmaning yana bir misolidir. OITSning to'liq tarqalishi "orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi" deb ataladi. Qisqartirishdan farqli o'laroq, qisqartma odatda so'z kabi talaffuz qilinadi. Siz uni harf deb talaffuz qilmaysiz. Hamma qisqartmalar qisqartmalardir, lekin hamma ham qisqartmalar so'z emas.

Shunday qilib neologizmlar til birligi sifatida madaniyatlarni belgisi sifatida ishlatiladi. Har bir madaniyat o'z neologizmlariga ega. Madaniyatlarning neologizmlaridan xabardor bo'lsak o'sha madaniyat odamlari bilan muloqotni o'rnatishda yaxshi turtki bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Azizov. Introduction to Linguistics. 1996. Teacher Publishing House.
2. Kravchenko A., 2010, Native speakers, mother tongues, and other objects of wonder. Language Sciences, 32(6), p. 677—785.
3. Steffensen, S., 2011, Beyond mind: an extended ecology of languaging, [in:] S. Cowley (ed.), Distributed Language. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, p. 185—210
4. Port R. 2010, Rich memory and distributed phonology, Language Sciences, 32(1). P. 43—55
5. Apresyan Y.D (1963). *Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики* [Modern methods of studying meanings and some problems of structural linguistics] Problems of structural linguistics. – Moscow .
6. Vezhbitskaya A. (1997). *Язык. Культура. Познание. Language. [The culture. Cognition]. - М .: Russian dictionaries.*
7. Kostomarov .V.G. (1973) *Язык и культура*, [Language and Culture].- Moscow.
8. Kolshansky G.V. (1980) *Контекстная семантика* [Contextual semantics]. Moscow .: Nauka

9. Stepanov Y.S. (1997) *Константы. Словарь Русской культуры*. [Constants Dictionary of Russian culture]

Research experience. -M.: Languages of Russian culture. M.

10. Sepir E. (1934) *Язык. Введение в изучение речи*. [Tongue. Introduction to the study of speech] M.